

A TERCEIRIZAÇÃO DO RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PROFISSIONAIS COMO ESTRATÉGIA COMPETITIVA

[Ciências Sociais Aplicadas, Volume 28 – Edição 133/ABR 2024 SUMÁRIO / 09/04/2024](#)

THE OUTSOURCING OF RECRUITMENT AND SELECTION OF PROFESSIONAL HOW COMPETITIVE STRATEGY.

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10951379

Autora: Jennyfer Carioca Porto¹

Coautores: Lindsay Farias Pereira; Wheriton Fernando Moreira da Silva;

João Victor Amaral da Silva;

Orientador: Edair Canuto da Rocha, Msc²;

Coorientador: Mario da Silva Costa, Dr.³

RESUMO

O presente trabalho investigou a terceirização do processo de recrutamento e seleção de pessoas, visando identificar se representa ser uma importante estratégia competitiva para as empresas. Os procedimentos metodológicos basearam-se numa abordagem interpretativa da autora, que privilegiou o estudo teórico, a análise de textos e das entrevistas aplicadas a coordenadores, gerentes e analistas de recursos humanos de empresas no Polo Industrial de Manaus. O referencial teórico baseou-se em publicações científicas que tratam sobre

o processo de terceirização da área de recrutamento e seleção das empresas, o que permitiu discorrer sobre a importância da seleção e do recrutamento de pessoas para o desempenho das empresas, os motivos que levam as empresas a terceirizar atividades estratégicas do negócio e as vantagens e as desvantagens de terceirizar o recrutamento e a seleção de pessoas. Os resultados obtidos indicam que a terceirização pode contribuir significativamente para o desempenho das empresas ao demonstrar ser uma relevante estratégia competitiva para elas.

Palavras-chave: Recrutamento, Seleção, Terceirização, Pessoas, Estratégia.

ABSTRACT

This study investigated the outsourcing of the recruitment process and selection of people in order to identify if it is an important competitive strategy for businesses. The methodological procedures were based on an interpretative approach of the author, that focused on the theoretical study, the analysis of texts and interviews applied to bosses, managers and human resources analyst of the companies in the Industrial Pole of Manaus. The theoretical framework was based on scientific publications that deal with the process of outsourcing the area of recruitment and selection as a competitive strategy of companies, allowing to discuss the importance of the selection and recruitment of people to business performance, the reasons leading companies to outsource strategic activities of the business and the advantages and disadvantages of outsourcing the recruitment and selection of people. The results indicate that outsourcing can significantly contribute to the performance of the companies proving to be an important competitive strategy for them.

Keywords: Recruitment, Selection, Outsourcing, People, Strategy.

1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho investigou a terceirização do processo de recrutamento e seleção de pessoas, visando identificar se representa ser uma importante estratégia competitiva para as empresas do Polo Industrial de Manaus, no intuito de se manterem competitivas no mercado.

Num cenário altamente competitivo, onde a excelência empresarial se faz necessária, a gestão estratégica de recursos humanos tornou-se um notável diferencial competitivo, uma vez que um dos dilemas das empresas é recrutar e selecionar capital intelectual capaz de agregar valor ao negócio. Razão pela qual demanda da alta direção das empresas a elaboração de estratégias organizacionais que possibilitem meios para atrair, ao negócio, profissionais que alcancem resultados pré-estabelecidos.

Por conseguinte, a pesquisa teve como objetivo identificar se a terceirização de profissionais representa constituir uma importante estratégia competitiva para as organizações de forma a mantê-las competitivas no mercado. Para muitos estudiosos a terceirização, nos dias atuais, é fundamental para formar um quadro de profissionais, com custos menores, maior rapidez e resultados produtivos mais vantajosos ao negócio.

Para realização desta pesquisa utilizou-se como base os estudos bibliográficos dos últimos dez anos, que analisam a terceirização do recrutamento e seleção de profissionais como vantagem estratégica para empresas, no intuito de fundamentar o estudo em questão, o mesmo foi elaborado nas empresas do Polo Industrial de Manaus. O universo da pesquisa foram empresas do PIM do segmento eletroeletrônico, que totalizam 67 empresas. A coleta de dados ocorreu em uma amostra de 10 das maiores empresas em faturamento, por serem aquelas que mais terceirizam o recrutamento e seleção de profissionais. Os inquiridos foram coordenadores, gerentes e analistas de recursos humanos.

Os resultados do estudo bibliográfico e da análise dos dados coletados na pesquisa foram descritivos e explicativos, com real enfoque no setor de recursos humanos, ou seja, este estudo tem por finalidade entender as vantagens e desvantagens do processo de terceirização do recrutamento e seleção a fim de propor melhor compreensão do assunto abordado ao leitor final, as empresas investigadas, demonstram que a terceirização pode contribuir substancialmente para o desempenho das empresas ao demonstrar ser uma relevante estratégia competitiva, especialmente pela redução dos custos, pela qualidade dos profissionais e pela agilidade nos processos, fatores que contribuem para que as empresa possa focar diretamente no seu *core business.

2. REVISÃO DA LITERATURA

2.1 A Importância da Seleção e do Recrutamento de Pessoas para o Desempenho das Empresas.

No mundo contemporâneo, o capital humano é fator essencial para a sustentabilidade dos negócios a curto, médio e longo prazo. Dentro deste processo atrair capital intelectual representa significativo diferencial competitivo frente ao mercado.

Para Carvalho, Passos e Saraiva (2008, p. 55), o recrutamento e a seleção de pessoas faz parte de um processo maior, no qual não basta ter quantidade; mas qualidade. Igualmente Martins (2003, p. 47) afirma que aquele que terceirizar uma atividade de sua empresa deve ter em mente que a terceirização, acima de tudo, deve buscar qualidade. Por sua vez, na mesma linha de pensamento, Chiavenato (2009, p. 106) diz que o recrutamento e a seleção de recursos humanos visam manter ou aumentar a eficiência e a eficácia da organização. Consequentemente, o processo tem um alto custo, exige cautela e seriedade, além de tempo, razão pela qual muitas empresas optam pela terceirização do processo de recrutamento e seleção de seus profissionais.

Desde o final da década de 1990, as empresas aderiram ao sistema de terceirização de serviços, entre eles o recrutamento e a seleção de profissionais, especialmente para reduzir custos e obter maior especialização nos serviços que executam (MARRAS, 2000 p.53).

Neste caso, a terceirização representa um procedimento administrativo que permite à empresa estabelecer um processo gerenciado de transferência, a terceiros, da atividade-meio, de forma a permitir que ela se concentre na sua atividade fim.

Na essência a terceirização consiste que uma empresa não execute atividades com empregados próprios, mas com empregados de empresas parceiras contratadas para esse fim (LACOMBE 2004, p.509)

A terceirização é uma tendência atual e irreversível para as empresas que buscam alcançar maior competitividade. Por meio dela buscam aumentar a produtividade, elevar o nível de qualidade, reduzir custos e atender as exigências de diferentes stakeholders, que são questões essenciais à sobrevivência das empresas no século XXI, sobretudo em um ambiente empresarial de alta competitividade.

Num mercado dinâmico e altamente disputado, dispor de um processo de recrutamento e seleção que filtre os profissionais mais adequados aos negócios permite à empresa situar-se numa posição estratégica onde a concorrência é ganha no campo da excelência.

Segundo Carvalho et al (2008, p. 78) recrutamento e seleção de profissionais:

(...) serve de auxílio à identificação das características básicas de cada candidato para posterior associação com as competências exigidas no perfil estabelecido como referencial. Portanto, é necessário que a seleção

seja realizada com conhecimento, habilidade e tato, para que se constitua num instrumento realmente efetivo e eficaz. Sendo assim, a entrevista deverá ser uma intervenção, cujo aspecto mais importante, sem dúvida, é a percepção sobre as competências apresentadas, elaborada com base nas informações obtidas.

Entretanto Marras (2002, p. 79) afirma que o recrutamento e a seleção de profissionais, atividade de responsabilidade da área de recursos humanos, têm por finalidade escolher, metodologicamente, candidatos que agreguem valor aos negócios, ou seja, talentos capazes de favorecer a sustentabilidade das empresas. Tais pessoas devem fortalecer a cultura organizacional, estimular a colaboração e compartilhar conhecimentos.

Por outro lado Ribeiro (2005, p. 52) relata que o processo de recrutamento e seleção exige um rigoroso trabalho de pesquisa junto a fontes capazes de oferecer às empresas pessoas qualificadas, que atendam às necessidades imediatas e futuras dessas empresas.

Por fim, ao verificar a importância da seleção e do recrutamento de pessoas para o desempenho das empresas, percebe-se que esse processo quando executado metodologicamente atrai profissionais qualificados; pessoas que agregam valor aos negócios e que fortalecem a cultura e sustentabilidade organizacional. Por esse motivo muitas empresas recorrem à terceirização do recrutamento e seleção para centralizar esforços na sua atividade fim.

2.2 Motivos que Levam as Empresas a Terceirizar Atividades Estratégicas do Negócio.

As transformações aceleradas do século XXI trazem novas demandas empresariais, muitas relacionadas à área de recursos humanos. Dentre elas, ao recrutamento e seleção é dada uma agenda de exigências e desafios, visando buscar profissionais qualificados, cuja inteligência, conhecimento e competência agreguem valor e favoreçam a sustentabilidade dos negócios. Por isso muitas empresas buscam a terceirização do recrutamento e seleção para focar em outras áreas estratégicas.

Ao adotar a terceirização as empresas concentram recursos e esforços em áreas tais como produção, inovação, qualidade, vendas, entre outras, tornando-as mais competitivas no mercado. Todavia, elas têm como objetivos a redução de custos, principalmente dos custos fixos, aumentar eficiência e eficácia de suas operações, na busca de economia de escala, eliminação de desperdícios e aumento dos lucros.

A busca pela liderança, num mercado dinâmico, ganha proporções excepcionais, num mundo empresarial altamente competitivo, requerendo das empresas a aplicação de boas estratégias que lhe posicionem num lugar de destaque neste mercado. Por isso a terceirização, uma vez implantada, deve trazer vantagens, conforme afirma Lacombe (2004, p. 504) como; a diminuição dos riscos, a concentração na atividade principal, a redução e a melhoria do quadro de pessoal, o enxugamento na estrutura, a concentração na especialidade e a flexibilidade para se adaptar as flutuações da demanda, além de favorecer a rentabilidade do negócio. Do mesmo modo a terceirização deve se tornar uma forma de gestão transformadora, que tenha como consequência o ganho de eficiência e eficácia empresarial.

Ao optar pela terceirização a empresa transfere o processo de recrutamento e seleção para outra empresa especializada nesse ramo, uma consultoria externa, para buscar profissionais especializados, visando se concentrar nas outras atividades do negócio. Conforme Chiavenato (2004, p.14) o processo de recrutamento e seleção externo apresenta a

vantagem de trazer “sangue novo” para a organização, ou seja, novas experiências, diferentes ideias e opiniões. Igualmente, aproveita os treinamentos realizados pelos profissionais, em outras empresas, influencia o desempenho do candidato na função para a qual foi contratado, além de possibilitar disseminar conhecimentos adquiridos aos demais funcionários que estarão diretamente envolvidos com o novo contratado.

Portanto, ao decidir terceirizar a atividade de recrutamento e seleção as empresas têm como principal preocupação alcançar seus objetivos estratégicos, uma vez que os fatores determinantes da decisão é uma visão estratégico-competitiva: reduzir custos, eliminar desperdícios, aumentar a produtividade, inovar e criar novos produtos e serviços, melhorar a qualidade, aumentar vendas, lucratividade, entre outros, visando tornar-se mais competitiva no mercado.

2.3 Vantagens e Desvantagens de Terceirizar o Recrutamento e a Seleção de Profissionais.

A terceirização que tem várias vantagens também traz algumas desvantagens para as empresas. Para Barros (2002, p, 629) os benefícios da terceirização diferenciam-se de uma empresa para outra. Algumas utilizam este modelo apenas nas atividades de apoio, enquanto outras estendem até aos processos produtivos. Estrategicamente, cabe a alta direção avaliar e decidir pelo modelo mais adequado a sua empresa.

Entre as principais vantagens da terceirização para as empresas, referentes ao processo de recrutamento e seleção, conforme Barros (2002); Lacombe (2004) e Chiavenato (2004), que aumentam eficiência e eficácia empresarial, destacam-se: simplificação dos processos produtivos e administrativos, que gera rapidez no recrutamento e seleção profissionais; favorece captar profissionais (“sangue novo”) melhor qualificados; contribui para focar em outras áreas estratégicas do negócio; aumenta a flexibilidade e a adaptação às mudanças do mercado; reduz

custos e elimina desperdícios; aumenta produtividade; beneficia a inovação, a criação e a qualidade de produtos e serviços; consequentemente aumentando as vendas e a lucratividade das empresas.

Entre outras vantagens citadas, pelos autores relacionados, encontram-se: a diminuição dos riscos no processo de contratação de profissionais; a redução do quadro de pessoal, porque profissionais qualificados e multifuncionais podem executar maior número de atividades simultaneamente, permitindo o enxugamento da estrutura organizacional. Por sua vez, ainda, indicam o aproveitamento das qualificações trazidas por esses profissionais para a empresa, que já vêm capacitados, não necessitando de investimento para desempenhar a função para qual foi ou está sendo contratado.

Entretanto esses mesmos autores mencionam o grande risco das empresas contratarem consultorias inadequadas para realização do processo de recrutamento e seleção. Entidades sem competência ou idoneidade financeira, as quais podem causar sérios problemas à empresa contratante, dentre eles aqueles de natureza trabalhista. Neste caso Martins (2001 p. 46) afirma que ao invés da terceirização reduzir custos, entre outros benefícios, aumenta as despesas, gera choque cultural, aumenta a rotatividade, gera desmotivação, além de vários outros transtornos.

Por sua vez, Lacombe (2003, p.513) alerta sobre os cuidados que as empresas devem ter ao decidir terceirizar o recrutamento e a seleção de profissionais. Entre estes cuidados ele cita: “identificar a competências da consultoria contratada, que deve atrair profissionais que possam garantir a vantagem competitiva da empresa no mercado; saber que, atividades extremamente estratégicas e não devem ser passadas a terceiros; avaliar idoneidade e a reputação da entidade terceirizada para recrutar e selecionar profissionais; evitar alto grau de dependência da entidade

contratada; tomar cuidados jurídicos na elaboração do contrato de prestação de serviços para evitar sérios transtornos futuros, entre outros.”.

Consequentemente percebe-se que, a terceirização do recrutamento e seleção apresenta grandes vantagens às empresas; contudo, verifica-se a existências de algumas desvantagens e determinados cuidados que as empresas devem tomar ao decidir terceirizar o recrutamento e seleção de profissionais, para não trazer efeitos contrários ao esperado.

3 METODOLOGIA

Para identificar se a terceirização de profissionais constitui uma importante estratégia competitiva para as empresas de forma a mantê-las competitivas no mercado foram inquiridas 10 empresas, de 67 empresas do segmento eletroeletrônico, do Polo Industrial de Manaus. A coleta de dados foi feita por meio de um roteiro de entrevista estruturado com perguntas, elaborado a partir de uma profunda pesquisa bibliográfica sobre o processo de terceirização, especialmente relacionada ao recrutamento e seleção de profissionais. Contudo, devido à impossibilidade de cobrir todo o contingente, foi selecionada uma parcela desse universo para compor a investigação, utilizando-se uma amostragem por tipicidade e aceitabilidade, que foram definidas tendo por base as empresas que mais utilizam a contratação de consultorias especializadas no recrutamento e seleção de profissionais. Os inquiridos foram coordenadores, gerentes e analista de recursos humanos. Os dados coletados por meio de entrevista foram analisados por meio de estatística e pelo método fenomenológico hermenêutico. Conforme Gomes (2008), as pesquisas fenomenológico-hermenêuticas utilizam técnicas não quantitativas como entrevistas, depoimentos, vivências, narrações, técnicas bibliográficas, histórias de vida e análise do discurso. O método fenomenológico dentre as muitas modalidades de pesquisas qualitativas, não se restringe à pesquisa qualitativa. É primordialmente um instrumento de análise lógica e de confronto à realidade. Nesse sentido, a

descrição fenomenológica pode contar com as mais variadas fontes de informação, inclusive a estatística.

4. RESULTADOS DA PESQUISA

Sobre as características da amostra das empresas pesquisadas no PIM foram estudadas 10 das maiores empresas em faturamento do segmento eletroeletrônico, e também o maior segmento industrial (SUFRAMA, 2013), de um universo de 67 empresas, escolhidas mediante acessibilidade e tipicidade, por serem as que mais terceirizam o recrutamento e a seleção de profissionais.

O questionário foi aplicado em 10 empresas, e teve 10 entrevistados sendo 1 pessoa de cada empresa situada no PIM. Relativo aos entrevistados 40% têm como função Coordenador da área de Recursos Humanos, 30% são Gerentes e 30% Analista de Recursos Humanos. Quanto ao gênero observou-se que 30% são do sexo Masculino e 70% são do sexo Feminino. 40% dos entrevistados têm em média a idade entre 18 e 30 anos, quanto aos outros 30% possuem entre 31 e 43 anos e 30% 44 a 56 anos. Ao identificar a formação acadêmica percebeu-se que 50% dos entrevistados possuem Ensino superior completo, 30% possuem MBA ou Especialização e 20% possuem Mestrado. (ver figuras 1 a 4).

Gráfico 1 - Função dos Entrevistados

Fonte: Roteiro de Entrevista, 2024.

Gráfico 2 – Gênero dos Entrevistados

Fonte: Roteiro de Entrevista, 2024.

Gráfico 3 – Idade dos Entrevistados

Fonte: Roteiro de Entrevista, 2024.

Gráfico 4 – Escolaridade dos Entrevistados

Fonte: Roteiro de Entrevista, 2024.

4.1 A Importância do Recrutamento e da Seleção de Profissionais para o Desempenho das Empresas Entrevistadas.

Coordenadores, Gerentes e Analista de recursos humanos afirmaram que o recrutamento e a seleção de profissionais está intimamente relacionado aos resultados de suas empresas. Seus relatos demonstram que o recrutamento e a seleção de profissionais contribuem efetivamente para melhorar o desempenho de todas as áreas das empresas, o que pode ser percebido no aumento da produtividade. Que por essa razão suas empresas em muitos aspectos superam exigências do próprio mercado. Um gerente mencionou que “o recrutamento e a seleção de profissionais tem feito com que sua empresa ande de maneira mais segura e apresente produtos melhores ao consumidor”. Enquanto um supervisor foi enfático ao dizer que “se a empresa não tem um sistema de recrutamento e de seleção de profissionais que atraia profissionais qualificados, para o quadro da empresa, não atinge seus objetivos, o que inviabiliza seu crescimento, podendo representar o fracasso do empreendimento”.

Ao serem questionados sobre como o recrutamento e a seleção de pessoal contribuem para o desempenho da sua empresa, 85% dos entrevistados confirma que contratar e manter funcionários qualificados, chamados de “talentos”, representa um diferencial competitivo para a empresa. Para eles profissionais qualificados tendem a ser mais

produtivos, erram menos, apresentam menor índice de retrabalho e têm melhor adaptação às tarefas.

4.2 Motivos que levam as empresas a terceirizar o recrutamento e a seleção de profissionais.

A maioria dos entrevistados foi enfática ao dizer que os motivos que levam a suas empresas a terceirizar o recrutamento e a seleção de profissionais estão relacionados ao menor custo e menor tempo necessários para realização deste processo, especialmente quando necessitam de profissionais mais qualificados. Por essa razão preferem buscar empresas especializadas para essa atividade vital. Para eles as empresas especializadas na contratação de profissionais, além da expertise, mantêm bancos de potenciais candidatos para diferentes cargos. Além disso, elas têm maior facilidade para contatar profissionais que estejam trabalhando para outras empresas, mesmo as concorrentes, o que torna o processo menos oneroso e mais rápido.

4.3 As vantagens e as desvantagens de terceirizar o recrutamento e a seleção de profissionais para as empresas entrevistadas.

Os entrevistados percebem diferentes vantagens e riscos relativos à terceirização da área de recrutamento e seleção. Entre as vantagens, como relatado anteriormente, 95% percebem ganhos nos custos e no tempo de contratação. Contudo 85% dos entrevistados enfatizam que terceirizar o recrutamento e seleção possibilita trazer profissionais melhores qualificados para a empresa, porque as consultorias especializadas têm experiência para encontrar profissionais que melhor se adequem as necessidades das empresas. Por sua vez alguns dos inquiridos citaram que ao terceirizar o processo de recrutamento e seleção tem como resultado a diminuição substancial de erros na contratação de profissionais.

Paradoxalmente, ao mesmo tempo em que alguns entrevistados percebem que a terceirização diminui os riscos no processo de

contratação de profissionais; outros, embora que utilizam esse tipo de prestação de serviço, afirmam entender que o efeito pode ser contrário ao esperado, podendo trazer sérios prejuízos de idoneidade financeira e trabalhistas às empresas, além de ações legais.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No mundo contemporâneo, em que o mercado é dinâmico e altamente competitivo, o capital humano tornou-se um importante diferencial para as empresas superarem seus concorrentes. Por isso, as empresas passaram a tratar a área de recrutamento e seleção de profissionais como estratégia para os negócios.

No intuito de atrair e manter profissionais melhores qualificados, muitas organizações optaram por transferir para empresas especializadas o processo de recrutamento e seleção de pessoas. Uma vez que o interesse principal, ao terceirizar a contratação de profissionais, é ganhar competitividade, podendo assim focar mais diretamente no seu core business.

Notadamente, a terceirização do processo de recrutamento e seleção permite às empresas privadas reduzir custos, aumentar a produtividade, a eliminação de desperdícios, além de concentrar-se na produção-fim, na melhoria dos processos e na qualidade dos produtos, visando o aumento dos lucros.

As empresas entrevistadas concordam que o recrutamento e seleção de profissionais estão intimamente relacionados aos resultados de suas empresas, embora tenham como principal objetivo reduzir custo, ganhar tempo e contratar o melhor perfil no processo de contratação de profissionais. Elas também afirmam que a terceirização do Recrutamento e Seleção e contratação de profissionais melhora o desempenho de diferentes áreas das empresas, aumenta a produtividade, reduz o índice de retrabalho, o que favorece a lucratividade dos negócios. Embora percebam que a terceirização do recrutamento e seleção de profissionais

possa trazer riscos financeiros e ações legais, as mesmas preferem correr o risco pelas vantagens que o processo traz.

Por fim, conclui-se que a terceirização do recrutamento e seleção de profissionais, mesmo com riscos inerentes ao processo, quando adequadamente executada representa uma significativa estratégia competitiva para as empresa.

*Core business é uma expressão em inglês que significa “a parte central ou nuclear de um negócio ou de uma unidade de negócios”.

REFERÊNCIAS

BARROS, Laura de. Gerenciamento do Trabalho Terceirizado. In: BOOG, Magdalena (Coord): Manual de Gestão de Pessoas e Equipes: Estratégias e Tendências. São Paulo: Gente, 2002.

CARVALHO, Ieda Maria Vecchioni.; PASSOS, Antônio Eugênio Valverde Mariani.e SARAIVA, Suzana Barros Corrêa. Recrutamento e Seleção por Competências. 1. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2008.

CHIAVENATO, Idalberto. Planejamento, Recrutamento e Seleção de Pessoal. Como agregar talentos à empresa. 7. ed., ver. e atual. Barueri: Manoli, 2009.

Idalberto. Introdução á teoria geral da administração: Uma visão abrangente da moderna administração das organizações: Edição compacta / 3. Ed. Rev. E atualizada. – Rio de janeiro: Elsevier, 2004 – 5 Reimpressão.

GOMES, W. B. A distinção de Procedimentos Técnicos e Lógicos na Análise Fenomenológica do Exercício Didático: O que é uma boa aula de psicologia? Revista da Abordagem Gestáltica, 2008.

LACOMBE, Francisco José Masset. Dicionário de Administração. São Paulo: Saraiva, 2004

Francisco José Masset. Administração: Princípios e tendências. São Paulo: Saraiva, 2003.

MARRAS, Jean Pierre. Administração de Recursos Humanos. Do operacional ao estratégico. 6. ed., São Paulo: Futura, 2002.

MARTINS, Sérgio Pinto. A terceirização e o Direito do Trabalho. – São Paulo: Malheiros, 2003.

REVISTA EXAME. As 15 Maiores Empresas do Setor Eletroeletrônico. Disponível em: <<http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/as-15-maiores-empresas-do-setor-eletroeletronico>>. Acesso em: 25 Abr. 2014.

RIBEIRO, Antonio L. Gestão de pessoas. São Paulo: Saraiva, 2005.

SALES, A.; DOS SANTOS, L. S. Administração Industrial Aplicada no Segmento de Terceirização de Serviços. Monografia de Conclusão do CEAI – Curso de Especialização em Administração Industrial da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2006

SILVA, Fabiana Custódio e; SILVA, Murilo Sérgio Vieira. Recrutamento e Seleção de Recursos Humanos: desenvolvendo o capital humano. (2006)

SUFRAMA. Indicadores de Desempenho do Polo Industrial de Manaus. Disponível em: <http://www.suframa.gov.br/download/indicadores/Rel-Indicadores-JANEIRO_2014-07_03_2014-09_09_25.pdf>. Acesso em: 25 Abr. 2014.

VERGARA, Sylvia Constant. Projetos e relatórios de Pesquisa em Administração. 14^a. ed. – São Paulo: Atlas, 2013

OBRAS CONSULTADAS

BOAS, Ana Analice Andrade; ANDRADE, Rui Otávio Bernandes de. Gestão Estratégica de Pessoas. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.

BOHLANDER, G.W. SNELL, S. Administração de Recursos Humanos. 1 ed. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2005.

CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino; DA SILVA, Roberto. Metodologia Científica. 6. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.

DECENZO, D. A.; ROBBINS, S. P. Administração de Recursos Humanos. 6 ed. São Paulo: LTC, 2001.

DRUCKER, P. F. A Administração na Próxima Sociedade. São Paulo: Nobel, 2002.

FERRÃO, Romário Gava. Metodologia científica para iniciantes em pesquisa. Espírito Santo: Unilinhares/Incaper, 2003.

FRANÇA, Ana Cristina Limongi. Práticas de Recursos Humanos: Conceitos, Ferramentas e Procedimentos, editora atlas, 2010.

FURASTÉ, Pedro Augusto. Normas Técnicas para o Trabalho Científico: 14 .ed. Porto Alegre: s.n., 2008.

GOMES, W. B. A distinção de procedimentos técnicos e lógicos na análise fenomenológica do exercício didático: o que é uma boa aula de psicologia?. Revista da Abordagem Gestáltica. São Paulo: Futura, 2008.

LAKATOS, Eva Maria. Metodologia do Trabalho Científico: procedimentos básicos, pesquisa bibliográfica, projeto e relatório, publicações e trabalhos científicos/ Marina de Andrade Marconi, Eva Maria Lakatos – 7.ed.reimpr.- São Paulo: Atlas, 2009.

MARTINS, Rosilda Baron. Metodologia Científica: como tornar mais agradável a elaboração de trabalhos acadêmicos. Curitiba: Juruá, 2008.

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Sistemas, Organização e Métodos: uma abordagem gerencial / Djalma de Pinho Rebouças de Oliveira. 12 ed. São Paulo: Atlas, 2007.

RATTO, Luiz. Comércio: um mundo de negócio. 2.ed. Rio de Janeiro: SENAC Nacional, 2008.

SILVA, Isabel Cristina Raposo e. Da Subordinação Jurídica no Contrato de Representação Comercial como Elemento Caracterizador do Vínculo de Emprego. Jus Navigandi, Teresina, ano 7, n. 104, 15 out. 2007. Disponível em: <<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=4236>>. Acesso em: 25 de abril de 2014. VERGARA, Sylvia Constant. Gestão de pessoas. 3ª. ed. São Paulo: Atlas, 2003.

¹Graduanda do curso de Administração, Faculdade Fucapi (Instituto de Ensino Superior Fucapi) E-mail: jennyfer.carioca@gmail.com;

²Mestre em Administração em Negócios Internacionais pela Universidade Alcalá de Henares (Espanha), Bel. em Administração de Empresas pela Faculdades Integradas do Tapajós, Professor da Faculdade FUCAPI. E mail: edair_adm@hotmail.com;

³Doutor em Gestão Global, Estratégica e Desenvolvimento Empresarial, pelo Instituto Universitário de Lisboa – IUL/ISCTE Business School, Lisboa – Portugal. E-mail: mariocosta@redeamazonica.com.br

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma
Revista Científica Eletrônica

Contato

**Queremos te
ouvir.**

Conselho
Editorial

Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo

Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

Andrade

Monteiro

Dra. Chimene

Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente

em

revistaft.com.br/expressediente

Venha

fazer parte de

nosso time de

revisores

também!

Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil